

KOMIL XORAZMIY IJODIDA TAZOD SAN’ATINING QO‘LLANILISHI

Abdalyazova Nazokat Rustamovna

Musayeva Xosiyat Otaboyevna

Qo‘shko‘pir tumani 28-sonli UO‘TM ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk so‘z ustasi, sohir qalam sohibi, Xorazm farzandi Komil Xorazmiy she‘rlaridagi boy mazmun, tugal fikr, hayotiy xulosalar haqida fikr yuritiladi. Xalq dardi, ma‘rifat ishq bilan yonib yashagan shoirning ayrim she‘rlari mushohadaga tortiladi. Komil lirikasidagi tazod san‘atining yorqin namunalari tadqiqot obyekti sifatida olindi.

Kalit so‘zlar: adabiy an‘ana, adabiy muhit, badiiy adabiyot, ma‘naviy kamolot, gumanizm, poeziya, xalqchillik

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” asarida quyidagicha fikr bildirgan edi: “Sarchashmalari buyuk ajdodlarimizning tafakkuri va muddaolaridan boshlanadigan xalqimizning boy ma‘naviy qadriyatlari iqtisodiy o‘zgarishlarimizning mustahkam poydevori bo‘lib xizmat qiladi. Demak, bizning vazifamiz, avvalambor, mana shu ma‘naviyatimiz sarchashmalarini va bobokalonlarimizning boy an‘analarini davom ettirishdir”.³ degan edilar. Haqiqatdan ham, buyuk ajdodlar ilmiy merosini o‘rganish, ularni hayotga tatbiq qilish, ularga xos va mos zurriyot bo‘lib yetishish biz uchun ham farz, ham qarzdir.

Buyuk so‘z ustasi, nuqtadon, sohir qalam sohibi Komil Xorazmiy ijodini kuzatar ekanmiz, o‘rnak olgulik jihatlari ko‘p ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Komil Xorazmiy badiiy mahorati, so‘z qo‘llash uslubi, jonli tasvir vositalarini betakror namunalari lirikasida ishlatilishi bu hech bir kitobxonni bee‘tibor qoldirmaydi. Uning adabiy merosining mumtoz o‘zbek adabiyotshunosligimizda o‘rganilishi ana shu jihati bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

³I.A.Karimov Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. 2008. 78-bet.

Xalq dardi, yurt umidi bilan yongan bu ijodkorning buyuk siyosatdonligi, lirik merosidagi mavzular olamining ko‘rkamligi, badiiy mushohada yuritishining eng yuqori pog‘onada ekanligi Komil ijodining serqirraligidan dalolat beradi.

Komil “Devoni”ni kuzatar ekanmiz mavzular olamining bag‘oyat betakrorligi bizni o‘ziga rom etmasdan qo‘ymaydi. Ma’rifatparvarlikni targ‘ib qiluvchi g‘azallarini aytamizmi, yoki ishqni kuylagan naytlariga ko‘z yugurtiramizmi barchasida zohiriy ma’no yashirindir.

“Komil Xorazmiy mumtoz shoirlardan farqli ravishda o‘zbek adiblari orasida birinchilardan bo‘lib asarlarida odamni faqat ilohiy yaratiq sifatida emas, balki tirikchilik tashvishlari va ijtimoiy muammolarga ko‘milgan oddiy inson sifatida aks ettiradi. Uning bitiklarida ilohiy ma’rifat bosqichlaridan tashqari, oqartuv ma’nosidagi ma’rifat muammolari ham tasvirlangani uchun faqat xoslarning emas, balki ko‘pchilikning ko‘ngliga oson yetib boradi”⁴.

Fikrimizcha, Komilning ilm-fan to‘g‘risidagi nasihatimiz fikrlari, ma’rifiy, ahloqiy-ta’limiy qarashlari ma’rifiy xarakterga ega bo‘lib, bu bebaho meros jamiyatimiz uchun sog‘lom avlodni tarbiyalashning eng muhim muammolarini hal etishga yordam beradi, shubhasiz.

Bugungi tahlil qilmoqchi bo‘lganimiz – Komil Xorazmiy ijodida tazod san’atining qo‘llanilishi. Dastlab “Tazod san’ati nima?” degan savolga javobni Yoqubjon Is’hoqovning “So‘z san’ati so‘zligi” kitobidan qidiramiz:⁵

“Tazod – ma’naviy san’atlarning eng ta’sirchan va ko‘p ishlatiladigan turlaridan biri bo‘lib, nasr va nazmda keng qo‘llanilgan.”

Bu san’atning nomi tarixiy poetikaga doir asarlarda bir xil emas. Jumladan, Halil ibn-Ahmad uni mutobiqa deb atagan bo‘lsa, ”Tarjimon-ul balog‘a” da mutazod, “Hadoyiq-us-sehr”, “Aruzi Humoyun”, “Jam’i muxtasar”, “Ilmi bade’ dar zaboni forsiy” kabi asarlarda tazod shaklida uchraydi.⁶

⁴ N. Karimov va boshqalar. Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinfi uchun darslik. -T.:”O‘qituvchi”. 2004. 15-bet.

⁵ Yoqubjon Is’hoqov. So‘z san’ati so‘zligi. Toshkent. 65-bet.

⁶ “Ilmi bade’ dar zaboni forsiy”. Toshkent. 1966-yil. 163-bet.

Komil o‘z asarlarida insoniyatni, undagi go‘zal va oliyjanob fazilatlarni ulug‘lagan, ularning aksi bo‘lgan g‘ayriinsoniy illatlarni qoralagan. Komil badiiy merosi “Devoni”ga jamlangan. Quyida Komil “Devoni”ga kiritilgan g‘azallarni o‘rganish orqali, ularni mavzu-mundarijasini, ularda qo‘llanilgan tazod san’ati namunalarini yoritishga va tahlil qilishga harakat qilamiz:

Bo‘lmasa gar dunu sifla do‘stu gardun, ey ko‘ngul,
Nega dunni shod etar, dononi mahzun, ey ko‘ngul,
Chun falak nodonnavozu, xasmi donodur, ne sud,
Donish iqlimida bo‘lsang gar Falotun, ey ko‘ngul.⁷

“Devoni”dan o‘rin olgan “Ey, ko‘ngul” radifli g‘azali ma‘rifatparvarlik ruhida yozilgan bo‘lib, ushbu g‘azal “charxi kajraftor”ning bevafoolidan ranjigan shoir iztiroblari mahsulidir. Bu g‘azal insoniy ma‘rifat masalalarini aks ettirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ilm-marifatga kamolot yo‘li bilan erishish mumkinligi haqida dav‘at ruhida yozilgandir. Birinchi baytdagi “shod etar – mahzun”, “dun – dono”, ikkinchi baytdagi “nodonnavoz – dono” kabi birikmaviy qarshilantirishlar orqali tazod san’ati yuzaga kelgan.

“Po‘stin” radifli g‘azaliga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, bu g‘azal maishiy hayot tafsili uchun muhim ahamiyatga ega ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Oddiy kiyim tasvirida qanchadan-qancha ta‘rif-u tavsif yotibdi. Bu g‘azalda pokiza va sof tuyg‘ulardan yiroq, qalbi kirlangan zamondoshlar, nochor-bechorahollar hayoti tasvirlangan. Hozir e‘tirof etadigan baytga ko‘z yugurtirsak tazod san’atining go‘zal namunasini “o‘luk va jon” so‘zlari orqali ko‘rishimiz mumkin:

Chu bo‘ldi tanimga makon po‘stin,
O‘luk jismima berdi jon po‘stin.⁸
E‘tibor bering:
Sen husn shohidursen, men kamtarin g‘uloming,
Gar zulm va karam qil, bordur mango muborak.
O‘lsam dog‘i yo‘lundin bosh olmg‘im nigoro,

⁷ Komil. Devon. T.: „G‘afur G‘ulom“. 1975-yil. 10-bet.

⁸ Komil. Devon. T.: „G‘afur G‘ulom“. 1975-yil. 36-bet.

Mendin vafo munosib, sendin jafo muborak.⁹

“Muborak” radifli g‘azali ishqiy mavzuda bitilgan g‘azallar sirasiga kiradi. Ushbu g‘azalda lirik qahramon ijodkorning o‘zi. Bu g‘azaldan mashuqaning uzori, uzun sunbul sochlari, oshiqqa qilayotgan jabr-zulmi, qancha yoqishga urunsa ham tinmasdan jafo qilayotgani yuksak shoirona mahorat bilan ta’riflangan. Birinchi baytda “shoh va g‘ulom”, “zulm va karam”, ikkinchi baytda “vafo va jafo” so‘zlari orqali an’anaviy tazodlarga duch kelamiz.

Davr anduhi, xalq hasrati, mansabdor shaxslarning qilayotgan jabr-zulmi, mehnatkash xalq iztirobini yorqin aks ettirgan g‘azallar sirasiga “Juhalo” radifli g‘azalni kiritishimiz mumkin. Ushbu g‘azalda deyarli barcha baytlarda qarshilantirish namunalariga duch kelamiz. Jumladan:

Juhalo zumrasi kelib g‘olib,

Bo‘ldi mag‘lub-u notavon fuzalo.¹⁰ (g‘olib – mag‘lub)

Yoki:

Kimga ko‘rsatsa birgina behbud – foyda

Topar o‘truda ming ziyon fuzalo. (foйда – ziyon)

Yoxud:

Juhalog‘a qilib mulozimliq,

Topmadilar yemakka non fuzalo. (juhalo – fuzalo)

Tarjimon, xattot, buyuk so‘z ustasi Komil Xorazmiy ijodi haqida fikr bildirar ekanmiz, lirikasining rang-barangligi, ko‘plab she’riy sanatlarning o‘z o‘rnida qo‘llay olish mahoratini e’tirof etmay hech ilojimiz yo‘q. Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, Komil ijodi, hayot yo‘li o‘rganishga, ilmiy tadqiqot olib borishga arzigulik bir xazinadir. Bu xazinani kelgusi avlod vakillariga bezavol yetkazish biz – adabiyotshunoska uchun birlamchi vazifalardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. I.A.Karimov Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. 2008. 78-bet.

⁹ Komil. Devon. T.: „G‘afur G‘ulom“. 1975-yil. 444

¹⁰ Komil. Devon. T.: „G‘afur G‘ulom“. 1975-yil. 8-bet.

2. N. Karimov va boshqalar. Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-sinfi uchun darslik. -T.:”O‘qituvchi”. 2004. 15-bet.
3. Yoqubjon Is’hoqov. So‘z san’ati so‘zligi. Toshkent. 65-bet.
4. “Ilmi bade’ dar zaboni forsiy”. Toshkent. 1966-yil. 163-bet.
5. Komil. Devon. T.: „G‘afur G‘ulom“. 1975-yil.